

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Темирова Дильбахор Умаралиевна

ассистент кафедры социальной гигиены и управление
здравоохранением Андижанского государственного
медицинского института. г. Андижан, Узбекистан.

Аннотация: Проведено изучение компонентов образа жизни и заболеваемости студентов медицинского вуза, в частности обозначены наиболее часто встречающиеся проблемы студента в его стремлении вести здоровый образ жизни. Представлены возможные способы преодоления этих проблем.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, распорядок дня студента, вредные привычки, здоровый сон, правильное питание.

TIBBIYOT TALABALARIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Temirova Dilbahor Umaraliyeva

Andijon davlat tibbiyot instituti “Ijtimoiy gigiena va sog‘liqni saqlashni
boshqarish” kafedrasida assistenti.

Andijon shahar, O‘zbekiston.

Аннотация: Tibbiyot fakulteti talabalarining turmush tarzining tarkibiy qismlari va kasallanish darajasi o‘rganildi, xususan, talabalarining sog‘lom turmush tarzini olib borish istagidagi eng ko‘p uchraydigan muammolar aniqlandi. Ushbu muammolarni bartaraf etishning mumkin bo‘lgan usullari keltirilgan.

Калит so‘zlar: salomatlik, sog‘lom turmush tarzi, o‘quvchining kun tartibi, yomon odatlar, sog‘lom uyqu, to‘g‘ri ovqatlanish.

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF A HEALTHY

LIFESTYLE OF MEDICAL STUDENTS

Temirova Dilbakhor Umaralievna

Assistant of the Department of Social Hygiene and Health Management of the
Andijan State Medical Institute.

Andijan, Uzbekistan.

Abstract: The study of the components of the lifestyle and morbidity of medical students was conducted, in particular, the most common problems of students in their desire to lead a healthy lifestyle were identified. Possible ways to overcome these problems are presented.

Key words: health, healthy lifestyle, student's daily routine, bad habits, healthy sleep, proper nutrition.

ВВЕДЕНИЕ

Здоровье человека в понимании Всемирной организации здравоохранения – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов [1]. В статье рассматривается отношение студенческой молодежи к здоровому образу жизни. Национальным приоритетом в Республике Узбекистан является здоровый и образованный человек. Здоровое поколение – одно из главных достижений любой нации. От состояния здоровья человека как гражданина зависит здоровье всей нации, а значит, ее благосостояние и инновационное развитие. Стратегическое значение здоровья узбекского народа неоднократно подчеркивал Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев: «Здоровье нации превыше и ценнее всего» (из постановления от 18 декабря 2022 года утвердил концепцию и программу мер по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения на 2019–2024 годы). Глава нашего государства в своем выступлении обозначил 7 направлений работы, выработанных на основе обобщения и

систематизации обращений. Первое направление – приближение первичных медицинских услуг населению, второе – развитие скорой медицинской помощи, третье – улучшение условий в медицинских учреждениях, четвертое – материальное стимулирование работников сферы, пятое – обеспечение больниц квалифицированными кадрами, шестое – повышение культуры здоровой жизни в обществе, седьмое – профилактика заболеваний.

В отечественной системе здравоохранения, отметил он, превалирует подход, при котором больше внимания уделяется не профилактике, а лечению заболеваний. При этом до 55% факторов, влияющих на здоровье человека, связаны с образом жизни (физическая активность, питание, вредные привычки), 20% — состоянием окружающей среды, сказал президент, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

Понятие «здоровый образ жизни» включает множество составляющих, а на его выбор влияет множество факторов, как биологических, так и социальных.

Цель работы: Изучить влияние здорового образа жизни на обучение в вузе.

Задачи: Выявить какой образ жизни студента можно назвать здоровым; определить факторы формирования здорового образа жизни у студентов; Проанализировать влияние здорового образа жизни на обучение в медицинском вузе.

Согласно данным ВОЗ, здоровье человека на 50% зависит от образа жизни, на 20% от наследственности, на 20% от состояния окружающей среды и на 10% от развития системы здравоохранения.[3] Основными составляющими здорового образа жизни называют правильное питание, занятия физической культурой и спортом, правильное распределение режима дня. В режим дня входит, в том числе, регулярное выполнение одних и тех же действий в одно и то же время. Это не только делает человека более

дисциплинированным, но и позволяет его организму работать более эффективно. По мнению специалистов в области физической культуры, одним из главных аспектов здорового образа жизни является двигательная активность.

Из контекста определений понятия «здоровый образ жизни» следует, что в него вкладывают смысл способа организации жизни человека, направленного на профилактику болезней и укрепление здоровья.

Здоровый образ жизни – один из возможных вариантов жизни человека в целом. Образ жизни рассматривается как присущий данному человеку способ жизненной активности.

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития, направленных на укрепление адаптивных возможностей организма, полноценную самореализацию своих сил, и способностей в общекультурном и профессиональном развитии, жизнедеятельности в целом.

Традиционно говорят о трех видах деятельности: трудовой, учебной (познавательной) и игровой.[4] В зависимости от этапа жизненного пути один из этих видов деятельности становится для человека основным. В данном случае рассматривается здоровый образ жизни у студентов.

При опросе студентов 1-2-3 курсов ответы на вопрос, «какие факторы являются обязательной составляющей здорового образа жизни?» распределились следующим образом: наследственность – 42,7%; окружающая среда – 22,4%; образ жизни – 27,5%; медицина – 7,4 %.

При этом благоприятными факторами студенты называют сон – 26,6 %, питание – 22,1 %, отдых – 18,5 %, психическое благополучие – 8,8 %, гигиена – 10,1 %, физическая культура – 13,9 % .

Неблагоприятными факторами студенты считают следующие: недостаточное время сна - 20,6 % респондентов, дефицит времени - 34,6 %, недостаток движений - 14,2 %, физическое перенапряжение - 17,6 %, курение - 11,6 %, алкоголь - 8,10 %, несоблюдение гигиенических требований - 4,8 %

Большинство участвующих в анкетировании студентов оценивают свое здоровье, как среднее - 62,8 %, выше среднего оценивают свое здоровье - 20,6 %, как высокое оценивают свое здоровье - 16,6 % респондентов. О физиологических функциях органов и систем органов своего организма знают - 55,2 %, частично знают - 44,8% респондентов. О профилактике нарушений осанки, плоскостопия, расстройствах органов зрения и слуха знают - 62,4 %, частично знает - 37,6 %. О профилактике и лечении простудных заболеваний знают - 80,1%, частично знают - 18,8 %. Умеют оказать первую помощь при кровотечениях и травмах - 70,7%, не смогут оказать помощь - 29,1%.

Владение методами самоконтроля: пульсометрией владеют 69,4% респондентов, не умеют использовать этот метод самоконтроля 40,5 %. Провести оценку своего физического развития умеют 59,4% респондентов, не умеют оценивать свое физическое развитие 40,5 % опрошенных. Провести оценку своей физической подготовки умеют 39,1% респондентов, не умеют проводить оценку своей физической подготовки 60,8 %.

При этом хронические заболевания имеют - 43,2 % респондентов: гастрит - 24,3 %, панкреатит - 8,1 %, бронхит - 7,4% респондентов; нарушение осанки имеют 16,2 %, сколиоз 10,8 %, нормальное состояние позвоночника у 72,9 % респондентов.

Вредные привычки. Курят 33,7 % респондентов, из них девушки - 10,8 % респондентов, юношей - 22,9%; курят одну сигарету в день- 14,8% , 2 - 3 сигареты в день - 3,7 %, 4-5 сигарет в день 0% опрошенных. Употребляют алкоголь: 1 раз в месяц - 32,4% респондентов, 2 раза в месяц -14.8 %, 3 раза в

месяц - 10,8% ,не употребляют алкоголь - 41,8 % респондентов.[3]

Анализ показал, что не все студенты знают об индивидуальных особенностях своего организма, из-за чего не могут построить рациональный режим жизни, в полной мере соответствующий биологическим особенностям. Студенты не владеют методами оценки уровня своего здоровья, не могут оценить свое состояние в настоящий момент и в зависимости от этого определить для себя оптимальный режим жизнедеятельности. Родители не ориентируют своих детей на сохранение и укрепление здоровья, во многих семьях отсутствует мотивация на здоровую жизнедеятельность. Нередки случаи, когда родители не осуждают и даже косвенно поддерживают возникновение у детей вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение. Таким образом, результаты опроса показывают, что необходимо давать студентам больше информации о здоровом образе жизни.

Соблюдение ЗОЖ обеспечивает человеку не только долгую жизнь, но и достаточное материальное благополучие за счёт высокой работоспособности и сокращения расходов на медицинские вмешательства.

Стремление вести здоровый образ появляется не само по себе, но формируется под воздействием окружающих людей.

Пропаганда здорового образа жизни должна быть ориентирована на появление у личности понятия о здоровом образе жизни, и возникновение желания вести его.

Исходя из приведённых выше данных опроса, немногие студенты владеют информацией о функционировании своего организма, хотя большинство из них знакомы с понятием здорового образа жизни и его основными составляющими. Важно понять причины, по которым это происходит, и выявить факторы, влияющие на выбор студентами здорового образа жизни.

В рамках исследования, проведённого в Андижанском государственном медицинском институте, были изучены мнения студентов относительно мотивов, побуждающих их к ведению здорового образа жизни. Студентам было предложено ответить на вопрос, что могло бы побудить их начать вести здоровый образ жизни. Более половины отметили, что таким импульсом могло бы стать снижение количества свободного времени (42,2%). Вторым по популярности мотиватором является возможность увеличения веса в случае отсутствия физических нагрузок (53,6%). Третьим по значимости фактором является материальный: более трети опрошенных студентов стали бы вести активный образ жизни, если бы была возможность посещать бесплатные групповые занятия в государственных учреждениях (27,1%). Чуть менее трети опрошенных полагают, что к ведению активной жизни их могло бы побудить ухудшение состояния здоровья из-за появления гиподинамии (33%) и влияние друзей (32,5%). Около четверти опрошенных в числе важных факторов отметили желание измениться ради любимого человека (13,8%). Мотивирующая информация о пользе физкультуры могла побудить студентов к большей активности лишь в 13,5% случаев. Наименее эффективными мотиваторами являются, согласно полученным данным, телевизионные программы с демонстрацией упражнения вроде «Утренней ходьбы» (5,7%) и примеры активной жизни по трудовозанятости (4,6%). Полученные данные коррелируют с результатами исследований ЗОЖ студентов-медиков: причинами, препятствующими ведению здорового образа жизни, они назвали недостаток времени (59%), слабую силу воли (13%), отсутствие необходимых условий (18%), нехватку денег (10%).[1]

В рамках другого исследования студентам был задан вопрос, какие факторы мешают им вести здоровый образ жизни. Состояние экологии назвали 81%, вредные привычки – 45 %, большую нагрузку на учебных занятиях – 31%, большая нагрузка участия в просветительных мероприятиях-

33%, недостаток средств на поддержания здоровья – 22%, низкий уровень пропаганды здорового образа жизни – 13%, современный темп жизни – 7%, низкий уровень медицинского обслуживания – 11%, наследственность – 13%, большая нагрузка по физическому воспитанию – 5%.

На вопрос, какие факторы учебного процесса оказывают наиболее негативное влияние, студенты называют следующие: большая продолжительность занятий – 33% , большая умственная нагрузка – 37,9%, неудобное расписание – 30%, слабая материально-техническая база – 29%, неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия аудиторий – 24,1%. Другие факторы называли 18% студентов, затруднились ответить 3% студентов.[5]

Кроме этого при другом опросе выявилось, для самооздоровления большинству студентов мешает отсутствие сильной мотивации – 19,9 % , недостаток времени – 20,1%, отсутствие условий – 14,8 % , недостаток знаний о ЗОЖ – 7,4 % , на пятом месте оказались материальные затруднения – 12,1 % , отсутствие интереса – 10,8 % , мнение студентов, что болезни им не грозят – 9.5%.[3]

Можно обратить внимание на то, как часто студенты указывают на отсутствие мотивации и желания.

Информация о состоянии здоровья оказывает большое влияние на ведение здорового образа жизни. По анализам опроса, считают себя совершенно здоровыми – 60,1 % респондентов; считают себя больными – 49,8 % респондентов, беспокоятся о своем здоровье – 24,8 % респондентов; нет времени задумываться о здоровье – 32,1 % , не задумываются о здоровье – 22,9 %.[3]

В своей основе здорового образа жизни принято различать первичные факторы риска, которые, варьируются в зависимости от социального, экономического, политического, и природно-техногенных условий.

Вторичные факторы риска, способствующие происхождению развития заболеваний, сопровождающие патологическими состояниями. Наряду с общепризнанными признаками большое значение придают показателям, которые, позволяют дать оценку функциональному состоянию организма по разным физиологическим и биохимическим сдвигам, которые еще не вызывают заболевания, но минимизируют возможности организма. Главными причинами риска здорового образа жизни студента выступает: неблагоприятные условия труда, нехорошие материальные и бытовые условия, стрессовые ситуации, чрезвычайно высокий уровень роста городов, несбалансированное и некачественное питание, пагубные привычки (алкогольные напитки, курение, использование наркотиков и психотропных веществ). Выделяются три значения ценности здоровья и ЗОЖ: 1) биологический: изначальное здоровье; 2) социальный: здоровье как мера социальной активности деятельного отношения индивидуума к миру; 3) личностный (психологический): здоровье как преодоления заболевания [3].

Основными факторами, формирующие здоровый образ жизни являются рационально организованный режим дня, оптимальный двигательный режим, занятия по физической культуре на открытом воздухе, закаливающие процедуры, соответствующие возрасту человека, сбалансированное питание, благоприятные гигиенические и санитарно-бытовые условия, а также пример семьи, окружающих сверстников и педагогов.

Высшие учебные заведения заинтересованы в повышении успеваемости студентов. Для этого регулярно проводятся мероприятия, призванные пропагандировать здоровый образ жизни, а значит, улучшение состояния организма и рост работоспособности.

Обучение в вузе – это напряженное время, в которое студент не только овладевает профессиональными навыками, но и развивается как личность. Поэтому успешность в этот период очень важна. Обязательная её

предпосылка – крепкое здоровье.

Согласно ряду научных исследований, один из главных факторов успеха в учебной деятельности – ведение студентами здорового образа жизни.[6]

Отказ от вредных привычек, регулярные занятия физической культурой и соблюдение других правил здорового образа жизни улучшают работу всех систем организма, снижают нагрузку на него и, следовательно, позволяют больше сил тратить на образование.

Так, курение, употребление алкоголя значительно ослабляет нервную и сердечно-сосудистую систему – системы, наиболее сильно влияющие на способность обрабатывать информацию, выдерживать интеллектуальные, эмоциональные и физические нагрузки, могут появиться необратимые ухудшения когнитивных способностей.

Наркомания – опаснейший вид зависимости, который уничтожает личность человека и значительно снижает его интеллектуальные способности. Она не совместима не только с успешным обучением, но и с усвоением самой простой информации, получаемой в быту.

Отсутствие вредных привычек значительно повышает шансы быть здоровым и успешным, но только этого недостаточно. Необходимы, в том числе, физические нагрузки, которые укрепляют сердце и сосуды, способствуют улучшению работы всех систем организма. Более того, физические упражнения часто улучшают эмоциональное состояние и, следовательно, работоспособность.

Здоровое питание не менее важно для развития интеллектуальных способностей. Так, одни из важнейших витаминов – витамины группы В, с детского возраста влияют на развитие мозга и его способность воспринимать информацию. Правильное питание позволяет получать эти и многие другие витамины и укреплять своё здоровье. Например, в мясе и мясных продуктах, злаках содержатся витамины В₁₂, В₁, В₂, В₆. Правильное питание с разумным

использованием пищевых добавок позволяет организму получать все необходимые вещества и развиваться. Без правильного питания невозможно говорить о здоровом образе жизни.[7]

Как уже было указано выше, обязательными компонентами здорового образа жизни являются постоянный контроль за состоянием своего здоровья, регулярные занятия физической культурой и спортом, соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек, закаливание, рациональное питание, соблюдение гигиенических норм.

Согласно проведённым исследованиям, важность здорового образа жизни для успешного обучения понимают не только специалисты в области биологии и медицины, но и сами студенты.

Среди студентов 1–3 курсов медицинского факультета был проведён опрос, целью которого было выявить отношение студентов к здоровому образу жизни как к важному фактору успешности их обучения и выяснить, насколько учащиеся готовы вести его.

Результаты показали, что 55,8% опрошенных студентов считают ведение здорового образа жизни залогом успешного обучения в вузе, 33,7% так не считают и 10,5% затруднились ответить на данный вопрос. В опросе было предложено семь составляющих здорового образа жизни. При этом 62,3% студентов считают наиболее важным для успешного обучения фактором занятия физической культурой и спортом, 25,7% отдают предпочтение соблюдению режима дня, 7% – отказу от вредных привычек, 5% – контролю над состоянием своего здоровья. Стоит отметить, что соблюдение режима питания и санитарно-гигиенических норм не указал ни один респондент.

При этом 80,6% студентов предполагают, что они ведут здоровый образ жизни. Тем не менее, большинство из них уточняет, что соблюдают правила здорового образа жизни только частично. Систематическим укреплением своего здоровья занимается очень малое количество студентов, а 19,4%

опрошенных имеют вредные привычки, от которых не могут избавиться, хотя желают этого.

Отношение к спорту у обучающихся оказалось различным: 72% девушек считают, что занятий физической культурой в вузе достаточно для поддержания здоровья, при этом среди разных видов физической активности большинство предпочитает аэробику. Только 28% студенток говорят о необходимости дополнительных занятий и называют нагрузку, получаемую на занятиях физической культурой, недостаточной.

Отношение к спорту у юношей оказалось иным. Большинство (70,3%) в качестве средств физического воспитания предлагают волейбол (24,5%), футбол (18,7%), баскетбол (15,9%) и упражнения на тренажерах (11,2%). Согласно данным опроса, только 21,5% участвовавших в опросе юношей занимаются физической культурой вне учебного процесса. Большинство (52,7%) отмечает, что делает это нерегулярно, по возможности, около четверти (25,8%) молодых людей ссылаются на нехватку времени для таких занятий. При этом 31,2% студентов хотели бы заниматься физкультурой три раза в неделю, а 28,1% респондентов устраивают двухразовые занятия. За одно занятие физкультурой в неделю выступили 29,5%.

Основной причиной, мешающей студентам вести здоровый образ жизни, 68,3% респондентов называют большую нагрузку на учёбе и вовлечение на различные просветительные мероприятия, необходимость совмещать её с работой, 20,7% – лень и только 11% указали отсутствие потребности в поддержании своего здоровья.[8]

Согласно результатам опроса, можно выявить следующие закономерности: большинство студентов полностью осознают важность здорового образа жизни и его взаимосвязь с успешностью обучения. Многие студенты стремятся вести здоровый образ жизни, хотя выполняют не все его требования. Большинство студентов поддерживает необходимость занятий

физической культурой в вузе, и даже выступает за три занятия в неделю. Основной причиной, которая мешает вести здоровый образ жизни, респонденты назвали большие нагрузки на учёбе и на работе.

Здоровым можно назвать такой образ жизни, который способствует укреплению и оздоровлению организма как физически, так и эмоционально. Его обязательные компоненты – физические нагрузки, правильное питание, отсутствие вредных привычек, соблюдение санитарно-гигиенических норм.[9]

Основными факторами, которые влияют на выбор здорового образа жизни, являются количество нагрузок, наличие мотивации, в том числе желание выглядеть эстетично, пример близких людей и материальные возможности. Влияние здорового образа жизни на обучение в вузе неоспоримо. Он позволяет лучше усваивать информацию, повышает эффективность работы и трудоспособность, способствует профилактике возникновения заболеваний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Человек, ведущий здоровый образ жизни, часто более успешен в учебной деятельности, чем тот, кто этого не делает. О таких наблюдениях говорят не только специалисты в области медицины, но и сами студенты, участвующие в опросе о здоровом образе жизни.

Однако, несмотря на то, что студенты осознают важность сохранения и укрепления своего здоровья, большинство из них не соблюдает все требования здорового образа жизни. Основной причиной этого респонденты называют большие нагрузки и отсутствие времени, а также отсутствие сильной мотивации.

Успешность ведущих здоровый образ жизни студентов объясняется минимизацией негативного воздействия на их организм, достаточным количеством полезных веществ и, следовательно, повышенной

устойчивостью к нагрузкам, в том числе учебным.

Список литературы

1. Дёмкина Е. П. Формирование здорового образа жизни студентов: как не упустить главного?// Высшее образование в России. 2016. №5 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-studentov-kak-ne-upustit-glavnogo> (дата обращения: 10.12.2018).
2. Мартыненко А. В. Здоровый образ жизни молодёжи// Знание. Понимание. Умение.2004.№1[Электронныйресурс].URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovyy-obraz-zhizni-molodezhi> (дата обращения: 10.12.2018).
- 3.[Электронный ресурс].Режим доступа: https://revolution.allbest.ru/life/00686269_0.html. – Дата доступа – 08.05.2022;
- 4.Цит. по: преамбула к Уставу (Конституции) Всемирной организации здравоохранения [Электронный ресурс]: <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf>. – Дата доступа – 08.05.2022.
5. Поборончук Т. Н. Социально-педагогический анализ здорового образа жизни студентов в вузе. 2017. Том 3 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-pedagogicheskiy-analiz-zdorovogo-obraza-zhizni-studentov-v-vuze> (дата обращения: 10.12.2018)
6. Дружилов С. А. Здоровый образ жизни как целесообразная активность человека // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 4 [Электронный ресурс]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2016/04/66781> (дата обращения: 10.12.2018).
7. Касаткина, Н. Э., Козлова, Н. Ю., Руднева Т. А. Факторы, влияющие на формирование здорового образа жизни студентов вуза// Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-vliyayuschie-na-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-studentov-vuza> (дата обращения: 10.12.2018)

8. Московченко О. Н., Катцин О. А. Модель ориентирования студента вуза на формирование здорового образа жизни// Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-orientirovaniya-studenta-vuza-na-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni> (дата обращения: 10.12.2018)
9. Левчук Л. В., Стенникова О. В. Витамины группы В и их влияние на состояние здоровье и интеллектуальное развитие детей// Вопросы современной педиатрии. 2009. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vitaminy-gruppy-v-i-ih-vliyanie-na-sostoyanie-zdorovya-i-intellektualnoe-razvitie-detey> (дата обращения: 10.12.2018)
10. Сорокина О. Г. Здоровый образ жизни как фактор успешного обучения в вузе// International Scientific and Practical Conference «Pedagogical experience: from theory to practice». 2017. [Электронный ресурс] URL: https://interactive-plus.ru/en/article/130226/discussion_platform (дата обращения: 10.12.2018)
11. Зубкова А. Н. Повышение мотивационной ценности здорового образа жизни // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 10 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/2016/10/16548> (дата обращения: 10.12.2018).